

ТЬЮТОРИНГ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Реформування системи вищої освіти в Україні вимагає інноваційних підходів до організації освітнього процесу. Сучасні освітні стандарти все більше орієнтуються на принципи самоорганізації, самостійності, індивідуалізації, відкритості та варіативності для всіх учасників освітнього процесу у відповідності з їх освітніми запитами. В цьому випадку особливо гостро постає питання освіти осіб з особливими освітніми потребами, адже вступаючи до закладу вищої освіти молодь з особливими освітніми потребами стикається з цілою низкою проблем. Не включені в соціальні відносини люди, переживаючи з об'єктивних чи суб'єктивних причин свою непотрібність, ізольованість, вигнання, непричетність, як правило, визнаються вразливими категоріями.

Актуальність організації тьюторського супроводу в системі інклюзивної вищої освіти обумовлена необхідністю практики формування, супроводу і реалізації гнучкої, ефективної, орієнтованої на студентів вразливих категорій індивідуальної освітньої програми.

Тьюторство може сприяти не лише організації індивідуалізованого освітнього процесу, а й соціалізації такої категорії студентів, активізації навчально-виховної діяльності зі студентами і актуалізацією їх внутрішніх ресурсів.

Аналіз сучасних досліджень засвідчує неухильне зростання наукового інтересу до поняття «тьюторинг», «тьюторський супровід» в системі освіти.

Основні теоретичні положення тьюторства викладені в працях таких закордонних дослідників як: Ч. Ведемейер, У. Доусон, М. Бейнтон, Р. Гаррисон, Ч. О'Меллі, Е. Гордон, Д. Понтиселл.

А такі вітчизняні науковці як: Г. Муртазіна, Ю. Кокамбо, О. Скоробогатова, О. Суханова, Є. Комраков, Н. Крилова у своїх

дослідженнях аналізували основні підходи, принципи та етапи тьюторського супроводу, проте, важливо зазначити, що цей феномен не розглядався як цілісний процес індивідуалізації освіти і його значення в адаптації та соціалізації студентів з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання в закладі вищої освіти.

О. Колосова, Т. Ковальова, Г. Цветкова, О. Азарова, О. Агібалова визначали категорію «тьютор» як нову професію в сфері вітчизняної освіти, але не досліджували особливостей діяльності тьютора в освітньому процесі закладу вищої освіти.

Аналіз практики впровадження інклюзивного навчання у закладах вищої освіти засвідчує той факт, що поза увагою дослідників залишаються питання пов'язані з організацією тьюторського супроводу студентів вразливих категорій. Відсутні науково-обґрунтовані розробки і рекомендацій, які регулюють і забезпечують організацію навчального процесу студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти України, не вивчено проблеми і труднощі соціальної адаптації до вузівського середовища.

Поняття «тьюторинг», «тьюторство», «тьюторський супровід» не нові для сучасної освіти. Тьюторство як оригінальна філософія освіти і провідний спосіб організації освітньої системи бере початок у середньовічних європейських університетах XII-XIV ст. Як особлива педагогічна позиція, а потім і посада, воно почало формуватись у найвідоміших найдавніших університетах-містах Великобританії: спочатку в Оксфорді, трохи пізніше в Кембриджі.

З того часу вже можна говорити про тьюторство як про форму університетського наставництва, що історично склалася. Система університетської освіти була максимально спрямована на самоосвіту студентів. Студенти могли вільно обирати яких професорів і які предмети відвідувати та студенти з одних коледжів могли бути слухачами лекцій професорів з інших коледжів. Університет висував свої вимоги тільки на випускних іспитах. Для того, щоб якісно підготуватись до іспитів, студенти мали зорієнтуватись та опрацювати великих обсягів інформацію різного виду (текст, графіка, відео) з різноманітних джерел. В цьому і допомагали студентам

тьютори, функціями яких був супровід процесу самоосвіти та посередництво між професором та студентом. На основі цього, ми зробили висновок, що в середньовічних університетах тьютор виконував функцію наставника по відношенню до студентів.

У дистанційному навчанні тьютор виконує педагогічну, соціальну, управлінську, технічну функції та виступає в ролі коуча, керівника, модератора, мотиватора, експерта, новатора, порадирика (Жиліна М., 2009).

Тому наразі в умовах карантину в університетах притримуються чіткого визначення поняття, згідно якого тьюторство – це індивідуальне консультування, в процесі якого педагог допомагає студенту розробити індивідуальну освітню траєкторію, як програму власної діяльності.

У процесі аналізу ми з'ясували, що проблематика тьюторингу не розглядається з позицій соціальної роботи в умовах закладу вищої освіти і науково обґрунтованих понять наразі не існує. У зв'язку з цим дефініцію визначеного поняття будемо розглядати, спираючись на педагогічні аспекти тьюторства як способу організації освітнього процесу закладу вищої освіти.

Тьюторство в сучасній освіті – це педагогічна позиція, яка пов'язана зі спеціальним чином організованою системою освіти. Навчальний процес, режим і характер занять вибудовуються і складаються, виходячи з пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей, особливостей сприйняття студентів.

Ми погоджуємось з визначенням Б. Ельконіна, що тьюторство – це особливий вид соціальної освітньої діяльності, що полягає в підтримці і супроводі освітньої траєкторії студента; одна з форм посередницької дії (Ельконін Б., 2009).

Отже, ми з'ясували, що тьюторство як педагогічний феномен досліджувався багатьма науковцями. Останні сприймали тьютора як нового педагога в умовах індивідуалізації освіти. Відповідно тьюторський супровід у сучасному освітньому просторі розглядається як механізм індивідуалізації навчання.

Спираючись на аналіз теорії і практики діяльності закладу вищої освіти в умовах інклюзивного навчання, ми дійшли

висновків, що суть технології тьюторського супроводу полягає, в першу чергу, в організації роботи на основі реальних проблем підопічного, розширенні його власних можливостей, дозволяє працювати з інтересами кожного студента, допомагати студентам в освоєнні нових способів отримання знань, відповідати на їх конкретні запити.

Таким чином, предметом тьюторського супроводу у вищій школі є будь-яка діяльність або процес, спрямований на рішення навчально-виховних завдань. Це дозволить розглядати тьюторський супровід як універсальну педагогічну технологію, ефективну для досягнення програм розвитку; технологія, заснована на особистісній взаємодії і в ході якої здійснюється побудова, осмислення і реалізація програм професійно-особистісного розвитку тьюторантів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905719

Козлова К. А.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сформованість комунікативних навичок у молодшому шкільному віці має особливе значення. Саме в цьому віці дитина відчуває свою унікальність, вона усвідомлює себе особистістю, прагне досконалості. Це знаходить своє відображення у всіх сферах життя, у тому числі у взаємовідносинах з однолітками. Навчальна діяльність носить колективний характер, тому при вступі до школи дитина повинна вміти контактувати з іншими людьми, володіти необхідними навичками спілкування, завдяки яким вона може швидко долучитися до групи однолітків. Відсутність елементарних комунікативних навичок у дитини ускладнює процес її соціалізації, призводить до зростання тривожності, порушує процес спілкування загалом.

Теоретичні основи формування комунікативних здібностей особистості викладені в роботах Л. Виготського,